

KETRIN MENSFILD IJODINING O’ZIGA XOS JIHATLARI.

Ismatillayeva Moxinur Sayfiddin qizi
BuxDU Ingliz adabiyotshunosligi va
Tarjimashunoslik kafedrası doktoranti
[*moxinur.ismatillayeva98@gmail.com*](mailto:moxinur.ismatillayeva98@gmail.com)
+998945482011

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ingliz adabiyotining kichik janrlaridan biri – hikoyanavislik orqali mashhur bo’lgan Ketrin Mensfild ijodida mavjud o’ziga xos jihatlari haqida so’z yuritilib, hikoyalaridagi ajralib turuvchi atributlar tahlil qilinadi.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается один из поджанров английской литературы — написание рассказов, об уникальных сторонах творчества Кэтрин Мэнсфилд, а также анализируются отличительные черты ее рассказов.*

Annotation. *This article discusses the unique aspects of the work of Katherine Mansfield, who is famous for her short story writing, one of the subgenres of English literature, and analyzes the distinctive attributes of her stories.*

Kalit so’zlar: *Janr, hikoya, qahramon, modernizm, uslub, xotimalash, zamonaviy atributlar.*

Ключевые слова: *Жанр, рассказ, герой, модернизм, стиль, заключение, современные атрибуты.*

Key words: *Genre, story, hero, modernism, style, ending, modern attributes.*

KIRISH

Ingliz adabiyoti olamidagi eng mashhur ayol yozuvchilardan biri bo’lgan Ketrin Mensfild o’zining qisqa umri davomida o’z davrning dolzarb masalalarini qamrab olgan hikoyalari bilan ajralib turadi. Ketrin Mensfild ingliz adabiyotida kichik hikoya janrining rivojiga ulkan hissa qo’shgan va jahon adabiyotida o’zgacha yondashuvi hamda yozish uslubi bilan ajralib turadigan yozuvchilardan biri. Mensfild hikoyalarida asosan qahramonlarning ichki hissiyotlari, o’ylari va kechinmalariga alohida urg’u beradi, shu sababdan uning hikoyalarida voqealar rivojidan ko’ra, qahramonlarning o’y- xayollari kengroq tasvirlanadi. Mensfild hikoyalarining yana bir o’ziga xos jihati, ularning xotimasidir. Bunda Mensfild o’quvchilarga hikoyani xotimalash imkonini berib, o’zi tayyor yechim bermaydi.

ASOSIY QISM

Adabiyotdagi modernistik harakatning bir qismi edi, bu uslub 1910-yillardan 1920-yillargacha mashhur edi. Modernist mualliflar, ayniqsa, ong ostini o’rganishga va

hayotning haqiqiy tasvirini berishga intilgan oldingi oqim - Realizmdan uzoqlashishga qiziqish bildirishgan. Modernizmni an'analarni buzmoqchi bo'lgan va o'rnatilgan qadriyatlardan xalos bo'lishni istagan harakat deb talqin qilish mumkin. Bu yozuvchilar voqelikni xolis tasvirlash o'rniga, har bir inson dunyoni turlicha ko'rishi va boshdan kechirishini tan olib, qahramonning ongiga kirib, sub'ektiv nuqtai nazardan foydalanishni afzal ko'rdilar.

Mensfildning asarlari qahramonning ongiga kirib va tashqarisida sayohat qila oladigan uchinchi shaxs hikoyachisiga ega bo'lishi bilan tavsiflanadi. U qahramonning ichki dunyosi va kurashlari haqida yozgan va ko'pincha ayollarga e'tibor qaratgan. Mensfild Anton Chexovni o'ziga ustoz sifatida qabul qilsada, hikoyalarida Chexov asarlarida uchramaydigan farqli jihatlarni ham mujassamlashtira olgan. Kichik hikoyalarida turli xil mavzularga qo'l urgan jumladan oilalardagi qiyinchilik va ziddiyatlar, munosabatlardagi mo'rtlik, jahon urushidan keying hayot, o'rta qatlamning qiyinchiliklarga to'la hayoti va jamiyatda mavjud boylar va kambag'allar hayoti o'rtasidagi tavofutlar.

U modernistlarning asosiy namoyondasi sifatida tanilgan va uning asarlari katta hurmatga sazovor. U yozgan hikoyalaring qisqaligi, xilma-xilligi va ravonligi tufayli ko'plab o'quvchilar qalbiga yetib borishga muvaffaq bo'ldi. U o'ziga xos proza uslubini rivojlantirdi. Uning uslubi she'riy tusga ega edi.

U Virjiniya Vulf, Jeyms Joys kabi buyuk yozuvchilarning zamondoshi bo'lgan va ular singari hikoyanavislik rivojida o'z rolini o'ynagan. U o'z asarlarida haqiqatning mohiyatini shubha ostiga qo'ydi, aniqliklarni tanqid qildi. U Viktoriya davri adabiyotining asosiy faktlarini o'zgartirib, ularning o'rniga zamonaviy atributlarni kiritdi. Uning asarlarida hikoya erkaklar nuqtai nazaridan, qadriyatlar esa ayollarning nuqtai nazaridan taqdim etilganida, jinsning muhim rolini ko'rishimiz mumkin. Uning asarlari jamiyatdan chetga surilganlarga qaratilgan. Uning qisqa hikoyalari kundalik tashvishlar haqida. Ularda o'xshatish, ramzlar va majoziy iboralar aks etgan. Uning qahramonlari sezgir va samimiy. U o'quvchiga tavsiflar orqali nimani yetkazmoqchi ekanini ko'rishni va o'zini uning bir qismi deb his qilishni xohlaydi. Uning qisqa hikoyalarida tasvirlar jonli bo'lib, eng kichik tafsilotlarni o'z ichiga oladi. Uning hikoyalarida asosan dialoglardan foydalanilgan.

Uning asarlarida buyruq, so'roq, undov gaplar mavjud bo'lib, ular qahramonlarning xilma-xilligini ko'rsatishda foydalanilgan. U ko'plab grammatik vositalardan ya'ni undovlar, retorik savol va tugallanmagan jumladan asarni yanada ta'sirli qilishda foydalangan. Uning qisqa hikoyalarining tili ta'sirchan, hissiy va sodda. Uning asarlari psixologik tafsilotlarni o'rganish orqali o'quvchida qiziqish uyg'otadi. Mensfild hikoyalarida yumordan tez-tez foydalanilgani kuzatilgan.

Uning asarlarida feministlik masalalari takrorlanuvchi motiv sifatida taqdim etiladi. U erkak va ayol tajribalari o'rtasidagi uzilishlarni namoyish etadi. Uning asarlarida feministlik hissi bor. Garchi u ochiqchasiga namoyon bo'lmagan bo'lsa-da, uning asarlari ayol jinsining muammolari haqida gapiradi.

XULOSA

Ketrin Mensfild ijodida Anton Chexovning ta'siri ulkan bo'lib, bu Mensfild ijodida inson xatti-harakatlarining kichik tavsilotlarigacha diqqat bilan yondashib tasvirlanganida yaqqol namoyon bo'ladi. Hayotga va insonga bo'lgan ishtiyoqli sevgiyozuvchi ijodiy yetukligini belgilab beruvchi yangilik bo'lib, har bir hikoyada bu xislat yetakchilik qiladi. Mensfildning eng yaxshi, eng halol va sezgir qahramonlari shod-xurram, ular tabiatni, bolalarni yaxshi ko'radilar, so'zlari va harakatlarida sodda holatda tasvirlangan.

Mensfildning bolalar mavzusiga qayta-qayta murojaat qilishi tasodif emas. Bolalikning yorqin dunyosi, quvonchga to'la lahzalar, betashvish davr kattalarning murakkab dunyosiga qarama-qarshi qo'yilgan holatda yoritiladi. Mensfild ajoyib mahorat bilan bolalar o'ylari, xayollari, birinchi qayg'ular dunyosini ochib beradi. Hikoyalar tuzilishi an'anaviy hikoyalar singari voqealar rivoji va ketma-ketligiga amal qilmagan holda, asosan ichki yashirin jihatlarni qamrab olingan tarzda aks ettiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kang Xiaoting. Artistic Features of Katherine Mansfield's Short Stories from Dill Pickle. Journal of Xi'an Institute of foreign languages, 2005 (04).
2. А. А. Бурцев, М. А. Бурцева. Концепция человека в рассказах Кэтрин Мэнсфилд. 2017, С.191
3. Л. Володарская. Кетрин Менсфилд и ее рассказы. См.: Кетрин Менсфилд. Рассказы. Перевод с англ. Москва. Книга. 1989, стр.13
4. <https://litpriest.com/authors/katherine-mansfield/>